

RAHBARLARDA PROFESSIONAL MUHIM SIFATLAR RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI

Dusanov Noryigit Ernazarovich

TIPI pedagogika fakulteti dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11485874>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rahbarlarda professional sifatlarning rivojlanish xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности развития профессиональных качеств у руководителей.

Abstract. This article discusses the features of the development of professional qualities among managers.

Kalit so'zlar: rahbar, faoliyat, boshqaruv, boshqaruv psixologiyasi, omillar, inson omili, samarali tashkil etish.

Ключевые слова: лидер, деятельность, менеджмент, психология управления, факторы, человеческий фактор, эффективная организация.

Keywords: leader, activity, management, management psychology, factors, human factor, effective organization.

Oxirgi yillarda inson omiliga e'tiborning ortib borishi munosabati bilan boshqarish psixologiyasi masalalariga ham qiziqish kuchaydi. Shu asosda ijtimoiy psixologiyaning maxsus bo'limi – boshqaruv psixologiyasi paydo bo'ldi.

Boshqaruv psixologiyasi psixologiyaning shunday tarmog'iki, u boshqaruv faoliyati bilan bog'liq bo'lgan muammolarni, shaxs va shaxslar guruhi tomonidan boshqa guruhlar faoliyatini samarali tashkil etish va birgalikdagi faoliyatni amalga oshirishning psixologik mexanizmlarini o'rganadi. Boshqaruv psixologiyasi boshliq faoliyatini analiz qilganda asosiy diqqatni boshqarish uning ehtiyoji yoki qobiliyatlariga mos yoki mos emasligi, qaysi individual xususiyatlariga ko'ra u boshliq darajasiga ko'tarildi, ishni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun u boshqaruvning qay usullaridan foydalanyapti, xodimlarga psixologik ta'sir ko'rsatish maqsadida u qanday ta'sir uslublarini qo'llayapti kabi qator masalalarga qaratadi. Adabiyotlar tahlilidan ko'rinadiki, boshqaruv sub'ekti va ob'ekti masalasi – boshqaruv psixologiyasi fanidagi asosiy tushunchalardan sifatida e'tirof etiladi. Soha mutaxassislari, boshqaruv jarayonini ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan tahlil qilishar ekanlar, boshqaruv sub'ekti sifatida rahbarni, ob'ekt tarzida esa, xodimni va mehnat jamoasini tasavvur etish mumkin, deb ta'kidlashadi. Yana ularning fikricha, rahbar o'z faoliyatini tashkil etishi va o'zini-o'zi boshqarishi, uni nafaqat boshqaruv sub'ekti, balki ob'ekti sifatida ham tushunish zaruratini kun tartibiga qo'yadi.

Ilmiy boshqaruv F.Teylor, Frenk, L.Gilbret hamda G.Gantt ishlari bilan chambarchas bog'liq. Bu ilmiy boshqaruv maktabining ijodkorlari kuzatish, o'lchashlar, mantiq va tahlil ishlatib ko'p qo'l operatsiyalarini mukammalashtirish mumkin deb hisoblashgan, shuningdek, ularni samarali bajarishga erishishga harakat qilganlar. Ilmiy boshqaruvning birinchi uslubiy davri – ish mazmunini tahlil qilish va uning asosiy komponentlarini aniqlashdir. Ushbu yo'nalish asosida amerikalik olim F.Teylor nomiga qo'yilgan «teylorizm» ta'limoti yotadi va bu sohada olib borilgan AQShdagi dastlabki izlanishlar 1885-1920 yillarni o'z ichiga qamrab oladi[1]. F.Teylor o'sha davrdagi malakasiz ishchilardan samarali foydalanish maqsadida, murakkab va malaka talab etuvchi mehnat turini mayda operatsiyalarga ajratdi

Rahbarda ma'lum shaxs sifatлари, xususiyatlari, hayotiy va kasbiy tajriba rivojlangan bo'lishini talab qiladi. Boshqaruv vaziyatlarining turli-tumanligi rahbar uchun hayotning barcha vaziyatlariga qo'l keladigan aniq retseptlar ega bo'lish imkonini bermaydi[2]. Shunday ekan, har qanday sifatlar, belgilar ro'yxati rahbar ma'lum bir vaziyatlarda qo'llashi mumkin bo'lgan ehtimoliy xarakter kasb etishi mumkin. Boshqaruv faoliyati sub'ektini o'rganishda tizimli yondashishni qo'llash orqaligina konkret rahbar faoliyati samaradorligi to'g'risidagi savolga to'g'ri va ijobiy javob topish mumkin. Chunki o'tkazilgan qator tadqiqotlarga asoslanilgan xolda olimlar ta'kidlashlaricha, rahbar shaxsi va faoliyatining umumpsixologik va kasbiy ahamiyatli sifatlarining barchasi ham o'zgartirishga moyil emas. Masalan, "rahbarning kasbiy, boshqaruv kompetentligi umumpsixologik ahamiyatga ega bo'lgan sifatlar ustiga quriladi, boshqacha qilib aytganda, tafakkur uslubini yoki xarakterni o'zgartirish qaror qabul qilish metodikasini yoki vakolatlarni taqsim qilishni o'zlashtirishga qaraganda ancha murakkab".

Faktorlarning bu yo'nalishidagi omillarning umumiy mazmuniga ko'ra uni ijtimoiy va pedagogik psixologik cheklovlar deb nomlash maqsadga muvofiq deb topdik. Chunki bu yo'nalishga kirgan omillar ko'proq ijtimoiy va pedagogik psixologik yo'nalishga ega. Omillarning bunday jamlanmaga ega bo'lishi boshqaruv jarayonida ushbu omillar qanchalik ahamiyatli ekanligini bildiradi. Demak, yosh rahbarlarda jamoani shakllantirish ko'nikmalari, boshqaruv qobiliyatlari, muammoni yecha olish malakalari, xodimdarni doimiy o'qitishni tashkil etish, o'z ustida ishlash, muammolarga ijodiy yondashuv, konkret shaxsiy maqsadlarga egalik, boshqalarga ta'sir ko'rsatish kabi boshqaruv ko'nikmalari mavjud cheklovlar sifatida ko'rsatilganligi yosh rahbarlarning boshqaruv faoliyatini qanchalik amalga oshira olishi imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Tadqiqotimiz mavzusi yuzasidan o'rganilgan adabiyotlar tahlili va olingan empirik natijalar tahlili bizga quyidagi ilmiy xulosalarni qilish uchun asos bo'ldi.

1. Jamiyat rivojlana borgan sari undagi shaxslararo munosabatlar tizimi mukammallasha borishi boshqaruv madaniyatining ham shakllanishiga olib kelgan. Ayniqsa liderlik, rahbarga qo'yiladigan talablar, boshqaruv turlari va ularning afzallik tomonlari kabi masalalar bo'yicha yetarlicha ilmiy qarashlar ishlab chiqilgan va amaliyotda qo'llash uchun taklif etilgan.

2. Sharq mutafakkirlari o'z asarlarida boshqaruv jarayoniga e'tibor berib, asosan rahbar shaxsi va davlatni to'g'ri boshqarishda rahbardan talab etiladigan sifatlar masalalariga, davlatni samarali va betalofot boshqarishda qanday yo'l tutish kerakligi masalalariga, xalqni ergashtirish uchun rahbar nimalarga asosiy e'tiborni qaratishi kerakligi masalalarga urg'u berganlar.

3. Boshqaruvdagi asosiy maktablar nuqtai nazaridan yondashuv, jarayonli, tizimli va vaziyatli yondashuvlar boshqaruv nazariyasining rivojlanishini ta'minlab berganligini e'tirof etgan xolda shuni qayd etish kerakki, vaziyatli yondashuv har qanday tashkilotni tashqi olam bilan doimiy o'zaro ta'sirda bo'lib turadigan ochiq tizim sifatida qaraydi. Vaziyatli yondashuvga ko'ra, tashkilot maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish uchun rahbar qo'llaydigan usul va yo'llar faqat umumxarakterga ega bo'lib qolmasdan, balki u aynan boshqaruv vaziyatiga bog'liq xolda yetarlicha o'zgarib turishi kerak. Bu yondashuvga binoan aynan boshqaruv jarayonida rahbar kompetentli boshqaruvchi sifatida shakllana boradi va shuning uchun ham bu yondashuv boshqaruv nazariyasining va amaliyotining hozirgi kuni sifatida qarash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Денякина Л.М. Руководитель образовательного учреждения. Профессия или призвание? Изд. 2-е. М.: ООО «Квадро Плюс», 2001. 112 с.
2. Зубов Н. Как руководит педагогами. 2-е изд. М.: АРКТИ, 2003. 144 с.

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. 4-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 2010. 304 с.
4. Лусенко Л.И. Социально-психологические аспекты управления образовательным учреждением // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2012. №1-2. С. 313-319.
5. Лвова Т.В. Психологические аспекты управленческой деятельности УРЛ: <http://parta1.com/ru/blog/17980.html> (дата обращения: 20.08.2017).
6. Морозов А.В. Деловая психология. М.: Академический Проект, 2005. 1040с.